
ANÁLISE COMPARATIVA NA PRODUÇÃO DE CONCRETO ADOTANDO TABELA PADRONIZADA E MÉTODO ABCP: INFLUÊNCIA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS

DOI: 10.5281/zenodo.15275249

Esdras Márcio Araújo Lima¹

¹Engenharia civil – Instituto Federal de Alagoas^{1 e 2}
emal1@aluno.ifal.edu.br

Esdras Jonathan Honorato Costa²

²Engenharia civil
esdras.costa@ifal.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais

A adoção de métodos adequados para a produção do concreto é fundamental para assegurar a qualidade, durabilidade e segurança das estruturas construídas. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo investigar a influência de diferentes metodologias de dosagem de concreto nas propriedades mecânicas da mistura. Foram comparados dois métodos amplamente utilizados: (i) o método baseado na tabela para o cimento CP II-F, conforme proposto por Barbosa e Bastos, e (ii) o método de dosagem recomendado pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). Para a análise comparativa, foram observados os seguintes parâmetros: proporção dos materiais constituintes (cimento, areia, brita e água), consistência da mistura fresca (associada à trabalhabilidade) e as resistências à compressão e à tração na idade de referência. A resistência característica à compressão do concreto (f_{ck}) adotada como meta de desempenho neste estudo foi de 25 MPa. A relação água/cimento (a/c), variável determinante para as propriedades mecânicas do concreto, foi de 0,57 no método (i) e 0,51 no método (ii). Cabe destacar que a literatura técnica aponta que quanto maior for a relação a/c , menor será a resistência final do concreto endurecido, comprometendo seu desempenho. Os resultados mostraram que o método baseado na tabela apresentou resistência à compressão e à tração inferiores em relação ao método ABCP, não atingindo o f_{ck} previsto no projeto. No entanto, o método (i) apresentou maior consistência no estado fresco, o que resultou em melhor trabalhabilidade da mistura durante o lançamento e adensamento. Por outro lado, o método da ABCP, embora tenha gerado uma trabalhabilidade consideravelmente inferior, garantiu a resistência característica desejada, estando ainda fundamentado em normas técnicas atualizadas, além de prever a classificação da produção do concreto conforme condições executivas (classes A, B e C). Desse modo, indicando que o método ABCP oferece maior confiabilidade em termos de desempenho mecânico e durabilidade, sendo mais apropriado para obras que demandam maior controle de qualidade.

Palavras-chave: Concreto; tabela padronizada; método ABCP; Propriedades mecânicas.

Agradecimentos e financiamento

Agradecimentos aos sujeitos que colaboraram com a pesquisa, bem como aos auxílios recebidos para a elaboração do trabalho, seja na forma de bolsa de estudo ou financiamento de projeto de pesquisa. Agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) pelo suporte importantíssimo para realização deste trabalho, disponibilizando: laboratórios, materiais e uma equipe técnica qualificada para o acompanhamento das atividades experimentais. Também expressamos nossa gratidão à Coordenação do Curso de Engenharia Civil, cuja colaboração foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Ademais ao professor orientador do projeto. Cujo todo o apoio tem possibilitado avanços na execução deste estudo.